

Шайбан В.М.

аспірант,

Хмельницький кооперативний торгово-економічний інститут,

Хмельницький, Україна

ORCID: <https://orcid.org/0009-0007-0434-3907>

ІНСТРУМЕНТАРІЙ ПРОСУВАННЯ ГОСПОДАРСЬКИХ ПЛАСТИКОВИХ ВИРОБІВ

JEL Classification: M31, M37, L66, Q56

SECTION “ECONOMICS”: Економіка

Анотація. Актуальність теми інструментарію просування господарських пластикових виробів зумовлена тим, що цей сегмент одночасно є масовим, висококонкурентним і дуже чутливим до ціни, якості та зручності використання. Мета статті полягає в обґрунтуванні комплексного інструментарію просування господарських пластикових виробів із урахуванням поведінки споживачів, структури каналів збуту та актуальних регуляторних вимог. Об'єкт статті це процес просування господарських пластикових виробів на споживчому ринку з фокусом на поєднання онлайн та офлайн інструментів. Доведено, що споживачі дедалі частіше обирають між десятками схожих товарів у магазинах, на маркетплейсах і в інтернет магазинах, тому виробнику недостатньо просто запропонувати базову функціональність. Потрібно чітко пояснити цінність виробу, наприклад міцність, ергономіку, безпечність матеріалу, зручність догляду, довший строк служби, а також вигоди для конкретних ситуацій використання вдома. В статті визначено ключові напрями формування інструментарію просування господарських пластикових виробів у висококонкурентному середовищі роздрібної торгівлі та електронної комерції. Охарактеризовано специфіку попиту в категорії товарів для дому, де рішення про купівлю часто приймається швидко, а вибір залежить від доступності товару, зрозумілої цінності, зручності використання та довіри до бренду. Обґрунтовано, що новий Регламент Європейського Союзу 2025/40 та запуск депозитно поворотної системи в Польщі з 1 жовтня 2025 року підвищують значення прозорих заяв про матеріали, довговічність і багаторазове використання, а також знижують ефективність необґрунтованих екологічних обіцянок. Доведено, що сам ефективний інструментарій просування допомагає підприємству узгодити продуктову пропозицію з потребами різних груп покупців, обрати оптимальні канали, побудувати впізнаваність, підвищити лояльність і зменшити залежність від цінових акцій.

Ключові слова: просування, інструментарій маркетингу, господарські пластикові вироби, електронна комерція, маркетплейси, торговельний маркетинг, пакування, поведінка споживачів.

Annotation. The relevance of the topic of the promotion toolkit for household plastic products is due to the fact that this segment is simultaneously massive, highly competitive and very sensitive to price, quality and ease of use. The purpose of the article is to substantiate a comprehensive toolkit for the promotion of household plastic products, taking into account consumer behavior, the structure of sales channels and current regulatory requirements. The object of the article is the process of promoting household plastic products in the consumer market with a focus on combining online and offline tools. It has been proven that consumers

are increasingly choosing between dozens of similar products in stores, on marketplaces and in online stores, so it is not enough for the manufacturer to simply offer basic functionality. It is necessary to clearly explain the value of the product, for example, durability, ergonomics, material safety, ease of care, longer service life, as well as benefits for specific situations of use at home. The article identifies key areas for the formation of the toolkit for the promotion of household plastic products in the highly competitive environment of retail and e-commerce. The specifics of demand in the household goods category are described, where the purchase decision is often made quickly, and the choice depends on the availability of the product, its perceived value, ease of use and trust in the brand. It is substantiated that the new European Union Regulation 2025/40 and the launch of the deposit-return system in Poland from October 1, 2025 increase the importance of transparent statements about materials, durability and reuse, and also reduce the effectiveness of unfounded environmental promises. It is proven that effective promotion tools themselves help the company to align the product offer with the needs of different groups of buyers, choose optimal channels, build recognition, increase loyalty and reduce dependence on price promotions.

Keywords: promotion, marketing tools, household plastic products, e-commerce, marketplaces, trade marketing, packaging, consumer behavior.

Вступ

Актуальність теми інструментарію просування господарських пластикових виробів зумовлена тим, що цей сегмент одночасно є масовим, висококонкурентним і дуже чутливим до ціни, якості та зручності використання. Споживачі дедалі частіше обирають між десятками схожих товарів у магазинах, на маркетплейсах і в інтернет магазинах, тому виробнику недостатньо просто запропонувати базову функціональність. Потрібно чітко пояснити цінність виробу, наприклад міцність, ергономіку, безпечність матеріалу, зручність догляду, довший строк служби, а також вигоди для конкретних ситуацій використання вдома. Разом із цим, зростає й роль торговельного маркетингу, видимості на полиці, переконливого пакування, якісного контенту в картці товару, відгуків і репутації бренду. Саме тому системний набір інструментів просування, який поєднує позиціонування, комунікації, канали збуту та підтримку продажів, стає критично важливим для стабільного попиту й прогнозованих продажів у короткостроковій і середньостроковій перспективах.

Проблематика формування інструментарію просування господарських пластикових виробів спирається на ширшу наукову дискусію про еволюцію товарознавства, маркетингового управління, особливості просування пакувальної продукції та інструменти цифрових комунікацій, які впливають на довіру до компаній і на підсумкове рішення про купівлю [1-10]. До прикладу, В. Васюта, В. Пузак, І. Лашко [1] розглядають основні напрямки розвитку сучасного товарознавства, акцентуючи увагу на тому, що товарознавчий підхід перестає бути лише описом властивостей виробу і переходить до системного аналізу споживчої цінності, безпечності, якості, відповідності стандартам і очікуванням покупця. І. Ковальчук [2] аналізує стратегію маркетингового розвитку підприємств на ринках промислових товарів та послуг, підкреслюючи необхідність стратегічної узгодженості між цілями підприємства, сегментацією, позиціонуванням і вибором інструментів впливу на ринок. Ю. Пунін [3] досліджує комплекс маркетингу в сегменті гнучкого транспортного пакування, звертаючи увагу на взаємозв'язок між продуктом, ціною, розподілом і комунікаціями як єдиною системою управління попитом. М. Маранчак [4] розглядає месенджер маркетинг як напрям управління онлайн репутацією компанії, показуючи, що цифрові комунікації вже не обмежуються публікаціями в соціальних мережах або класичною рекламою, а включають персоналізовані контакти, швидкі відповіді, підтримку клієнтів і роботу з негативом у коротких каналах взаємодії. Н. Глинський [5] розглядає, як в умовах війни змінюються підходи до організації постачання і збуту підприємств, а також як ці зміни впливають на стабільність доступності продукції та на логіку взаємодії з ринком, що є важливим і

для просування господарських пластикових виробів, коли довіра покупця залежить не лише від комунікацій, а й від надійності забезпечення та сервісу.

Мета статті полягає в обґрунтуванні комплексного інструментарію просування господарських пластикових виробів із урахуванням поведінки споживачів, структури каналів збуту та актуальних регуляторних вимог. Об'єкт статті це процес просування господарських пластикових виробів на споживчому ринку з фокусом на поєднання онлайн та офлайн інструментів.

Результати

Ринок господарських пластикових виробів є типовим прикладом категорії, де покупець швидко порівнює варіанти, легко переходить між брендами й часто приймає рішення в останній момент, уже біля полиці або в картці товару на маркетплейсі. Тому просування тут майже завжди будується навколо доступності в каналах продажу, зрозумілої різниці між позиціями, а також постійної присутності в місцях, де люди реально купують. У Польщі саме онлайн канал став одним із ключових драйверів, оскільки електронна комерція продовжує зростати, а прогнози вказують на можливе досягнення 192 млрд. польських злотих до 2028 року, при середньорічному темпі близько 8 відсотків, причому середня вартість кошика зросла з 233 польських злотих у 2020 році до 304 польських злотих у 2023 році [11]. Це важливо саме для пластикових господарських товарів, бо вони часто купуються імпульсивно, у комплекті з іншими побутовими речами, і виграють від перехресних продажів, наприклад контейнери разом із кришками, органайзери разом із коробками, відра разом із насадками для прибирання. Паралельно зростає роль великих платформ, де покупець бачить десятки аналогів в одному екрані. Для орієнтира можна подивитися на масштаб аудиторії Allegro, компанія повідомляла про 21 млн. активних покупців і зростання частоти покупок, що прямо підсилює конкуренцію в масових категоріях товарів для дому. З цього випливає перший блок конкретних інструментів просування, який майже завжди є обов'язковим, це робота з портфелем товарних позицій, правильні формати й об'єми, зрозуміла логіка серій, готові набори, точне потрапляння у цінові рівні, а також контроль наявності й швидкості доставки, бо в онлайні відсутність на складі або довге очікування миттєво відсікають покупця ще до того, як реклама встигне спрацювати (табл.1).

Таблиця 1

Узагальнення ринкових умов і обов'язкових інструментів просування для господарських пластикових виробів

Ринкова умова	Як вона проявляється у категорії	Інструменти просування і конкретні управлінські дії
Швидкий вибір і легке переключення між брендами	Почувець порівнює кілька схожих товарів за секунди, часто вже біля полиці або в картці товару, тому перевага отримує той, у кого зрозуміліша цінність і менше сумнівів щодо якості та зручності	Позиціонування серій і лінійок за логікою користування, базова лінійка для щоденних задач, посилена для складніших, чіткі назви, розміри, об'єм, матеріал, пояснення вигоди простими фразами, фото й відео, які показують товщину стінок, роботу кришки, штабельовання, реальні сценарії використання
Зростання ролі електронної комерції та маркетплейсів	У цифровому зовнішньому середовищі покупець бачить десятки аналогів на одному екрані, а товар конкурує не лише ціною, але й якістю опису, наявністю, швидкістю доставки, рейтингом продавця, відгуками та зручністю купівлі з телефону	Оптимізація картки товару під пошук і мобільний перегляд, повні атрибути, коректні ключові характеристики, порівняльні таблиці в описі, набори під сценарії, швидка доставка, контроль залишків, робота з відгуками, відповіді на запитання, стандартизовані фото для всієї серії, щоб покупець легко порівнював

Імпульсність і часті перехресні покупки	Товари часто беруть разом з іншими побутовими речами, що підвищує цінність комплектів і готових рішень, а не одиничних позицій, покупець хоче швидко закрити задачу, а не складати набір самостійно	Пакування в комплекти, набір для зберігання, набір для прибирання, набір органайзерів, промо на другу одиницю, рекомендації сумісних позицій у каталозі, викладка блоками в магазині, комплектні пропозиції в онлайні, узгоджені ціни в межах серії, щоб не руйнувати сприйняття цінності
---	---	---

Сформовано автором

Якщо перейти до практичного інструментарію просування в онлайні, то найбільший ефект зазвичай дає не одинична реклама, а системна оптимізація всього, що бачить покупець у момент вибору. Для маркетплейсів це означає, що потрібно працювати з назвами й атрибутами товару, щоб вони відповідали запитам, наприклад не просто «контейнер», а «контейнер для круп», «контейнер для заморожування», «органайзер для шухляди», з точними розмірами, об'ємом, матеріалом, термостійкістю, наявністю кришки, кількістю штук у наборі. Далі йде візуальна частина, яка в цій категорії вирішальна, бо пластик покупець хоче «відчути очима», важливі фото в руці, фото в інтер'єрі, крупний план кришки й замка, прозорість, товщина стінок, приклад штабелювання, приклад реального навантаження, наприклад скільки кілограмів витримує ящик. Третій елемент це довіра, яку на практиці формують відгуки, відповіді бренду на претензії, гарантія, зрозумілі правила повернення, а також чесні порівняння серій, наприклад базова серія для щоденного використання і посилена серія для важчих задач. Далі, це ціна в поєднанні з відчуттям вигоди, де працюють набори, знижка на другу одиницю, комплекти під сценарій, наприклад набір для зберігання сипучих продуктів або набір для прибирання балкону. Тут важливо врахувати конкретні дані про поведінку польських онлайн покупців, оскільки в матеріалі Trade.gov.pl наведено, що середня вартість кошика зростала, а також підкреслено роль мобільних покупок, які, за прогнозами, можуть перевищити половину вартості онлайн продажів до 2028 року, і що спеціальні мобільні застосунки здатні підняти конверсію на двадцять або тридцять відсотків порівняно із сайтами (табл.2).

Таблиця 2

Практичні точки впливу на продажі в онлайн і офлайн каналах для господарських пластикових виробів

Канал або точка контакту	Що саме потрібно зробити, щоб підсилити продажі і зменшити втрати на етапі вибору
Маркетплейс і інтернет магазин	Переписати назви й описи так, щоб вони відповідали запитам покупця, додати розміри, об'єм, матеріал, призначення, показати товар у руці й у побуті, додати коротке відео, зробити зрозумілу схему сумісності кришок і контейнерів, налаштувати комплекти, забезпечити швидку доставку й стабільну наявність, регулярно працювати з відгуками та питаннями
Роздрібний магазин і полиця	Створити логічний блок категорії, розмістити серії поряд для порівняння, використовувати зрозумілі цінники й підказки щодо користі, поставити демонстраційний зразок, щоб покупець міг перевірити кришку і жорсткість, підсилити сезонні викладки, наприклад весняне прибирання, організація простору, підготувати набори, які вирішують задачу одразу
Комунікація і сервіс після контакту з товаром	Налаштувати швидкі відповіді в месенджерах і через форму запитань на маркетплейсах, дати чіткі правила обміну, гарантійні умови, підказки з догляду, сценарії використання, підсилити довіру через прозорість, тон спілкування і регулярну підтримку, стимулювати повторні покупки через рекомендації сумісних позицій і пропозиції комплектів

Сформовано автором

Для просування господарських пластикових виробів це перетворюється на цілком прикладні рішення, адаптація карток під мобільний екран, короткі відео до десяти або п'ятнадцяти секунд, які показують відкривання кришки й штабелювання, прості схеми розмірів, швидке додавання комплекту в кошик, а також бездоганна частина оплати й доставки, бо ті самі огляди ринку фіксують, що зручність способів оплати є критичною для завершення покупки. В офлайн каналах і в омніканальній моделі інструменти просування для пластикових господарських виробів мають іншу механіку, бо там рішення часто приймається на місці, а ключовий конкурент не завжди інший бренд, інколи це звичка покупця взяти найдешевше або взяти те, що вже стоїть вдома. Тому центральним стає торговельний маркетинг, правильна полиця, помітність, логічні блоки категорії, якісні цінники, демонстраційні зразки, стійкі до пошкоджень, і прості підказки, наприклад піктограма «підходить для посудомийної машини» або «можна штабелювати». У переговорах із мережами зазвичай працюють аргументи, підкріплені цифрами по обігу, стабільності постачання, відсотку повернень і маржинальності, а також готовність виробника підтримувати продажі промо активністю, наприклад сезонними викладками перед весняним прибиранням або перед початком навчального року, коли зростає попит на органайзери. Важлива деталь саме для пластику полягає в тому, що будь-які обіцянки про перероблення й «екологічність» мають бути дуже обережними, оскільки ринок перероблення в Європейському Союзі переживає тиск через дешевий первинний пластик і імпорт, а Європейська Комісія в кінці 2025 року обговорювала посилення контролю імпорту нібито перероблених пластиків, зокрема через ризики неправильного маркування, що підриває довіру і б'є по переробниках. Це прямо підказує виробникам і продавцям, що у просуванні краще робити ставку на довговічність, багаторазовість, ремонтпридатність, замінні елементи, відповідність вимогам безпечності та чесне маркування матеріалів, а не на гучні, але слабо підтвержені заяви. З точки зору управління просуванням у компанії, ефективний підхід виглядає як регулярна оцінка продажів по каналах, оцінка частоти повторних покупок у наборах, оцінка реакції на зміну ціни, а також перевірка, як змінюється частка продажів із полиці та з пошуку на маркетплейсах після оновлення фото й описів. У цій категорії добре працюють контрольовані експерименти, коли одна мережа або один регіон отримує нову викладку й нові матеріали на полиці, а інша частина лишається без змін, після чого порівнюють різницю по обігу, кількості чеків і середньому чеку (рис.1).

Отже, інструментарій просування господарських пластикових виробів має будуватися як цілісна система, де поєднуються правильне позиціонування товарних лінійок, постійна наявність і швидка логістика, переконливий контент у цифрових каналах, а також сильний торговельний маркетинг у роздрібі. Найкращі результати дають конкретні та перевірені аргументи для покупця, зокрема довговічність, зручність, безпечність матеріалу, сумісність із побутовими сценаріями, і чесне маркування, замість загальних обіцянок. В умовах зростання електронної комерції та посилення уваги до пакування і відходів, конкурентною перевагою стає здатність бренду швидко адаптуватися до правил ринку, підвищувати довіру через прозору комунікацію та підтримувати продажі наборами, сезонними пропозиціями й видимістю на полиці та в пошуку. Управлінське ядро цієї роботи становлять регулярна оцінка результатів по каналах, контрольовані тестування рішень і дисципліна в роботі з асортиментом, ціною та якістю сервісу, що в підсумку забезпечує стабільний попит, повторні покупки й стійкі позиції на ринку.

Висновки

На завершення, слід зазначити, що змінами у споживчих очікуваннях і зовнішньому середовищі в цілому, де все більшу увагу приділяють відповідальному споживанню, повторному використанню, сортуванню та прозорості інформації про матеріали. Для господарських пластикових виробів це означає, що просування має враховувати не лише ціну та дизайн, а й довіру, безпечність, походження сировини, можливість перероблення, а також коректні екологічні твердження без перебільшень. Ефективний інструментарій просування допомагає підприємству узгодити продуктову пропозицію з потребами різних груп покупців, обрати оптимальні канали, побудувати впізнаваність, підвищити лояльність і зменшити залежність від цінових акцій.

Рис.1. Регуляторний та споживчий контекст 2025 року і його вплив на просування господарських пластикових виробів

Сформовано автором

Список використаних джерел

1. Васюта, В., Пузак, В., Лашко, І. Основні напрямки розвитку сучасного товарознавства. *Галицький економічний вісник*, 2022, номер 1(74), 152–157.
2. Ковальчук, І. В. Стратегія маркетингового розвитку підприємств на ринках промислових товарів та послуг. *Вісник Хмельницького національного університету, економічні науки*, 2023, номер 3, 199–206.
3. Пунін, Ю. О. Характеристика комплексу маркетингу в сегменті гнучкого транспортного пакування. *Наукові записки Національного університету «Острозька академія», серія «Економіка»*, номер 9(37), 71–77.
4. Маранчак, М. Месенджер-маркетинг як напрям управління онлайн-репутацією (ORM) компанії. *Український журнал з бібліотекознавства та інформаційних наук*, (7), 115–126

5. Глинський, Н. Зміни в організації постачання та збуту підприємств харчової промисловості України в умовах війни. *Академічні візії*, 2025, (50). URL: <https://academy-vision.org/index.php/av/article/view/2576>
6. Штангрет А., Силкін О. Безпекові аспекти управління персоналом в умовах гіпердинамічного зовнішнього середовища. № 9(37), 2024. *Наукові інновації та передові технології*. С. 227-237. DOI: [https://doi.org/10.52058/2786-5274-2024-9\(37\)-227-237](https://doi.org/10.52058/2786-5274-2024-9(37)-227-237)
7. Перезова, І., Шайбан, В., & Деделюк, О. Реалії і перспективи вітчизняного й міжнародного менеджменту: пріоритетні напрями, прогноз майбуття. *Економіка та суспільство*, (53). 2023. <https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-53-34>
8. Зибарева О.В., Палагнюк С.Ю. Інтеграція цифрових трансформацій в систему управління конкурентними перевагами підприємства. *Ефективна економіка*. 2025. №6. URL: <https://www.nayka.com.ua/index.php/ee/article/view/6748>
9. Перезова, І. В., Земляков, І. С., & Шайбан, В. М. Застосування інноваційних технологій в стратегічному управлінні вірусним маркетингом на підприємстві: виклики та загрози в системі стратегічного маркетингу. *Проблеми сучасних трансформацій. Серія: економіка та управління*, (19). 2025. <https://doi.org/10.54929/2786-5738-2025-19-04-01>
10. Штангрет А., Силкін О., Шляхетко В. Трудова міграція як зовнішня загроза для кадрової безпеки підприємства. № 10(38), 2024. *Наукові інновації та передові технології*. С. 190-201. DOI: [https://doi.org/10.52058/2786-5274-2024-10\(38\)-190-201](https://doi.org/10.52058/2786-5274-2024-10(38)-190-201)
11. Prospects for the development of Polish e-commerce in 2024-2028. URL: <https://www.trade.gov.pl/en/news/prospects-for-the-development-of-polish-e-commerce-in-2024-2028/>